

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607771>
УДК 63

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ В ВЫРОСТНЫХ ПРУДАХ, ОБВОДНЕННЫХ В РАННИЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ СРОКИ РЫБОВОДНОГО СЕЗОНА НА СЕРГИЕВСКОМ ОРЗ

Труонг Ван Туан,
Вьетнамский морской университет

Аннотация: Проводится оценка кормовой базы на Сергиевском ОРЗ. Учитывая важность пополнения численности популяций полноценным посадочным материалом искусственной генерации, определенное внимание заслуживает проблема ее качества. Одним из важных факторов, является обеспеченность молоди широким спектром кормовых организмов на протяжении всего периода ее выращивания. Поэтому исследование путей повышения естественной кормовой базы является неотъемлемой частью процесса интенсификации осетроводства.

Ключевые слова: кормовая база, пруды, темп роста, выживаемость, морфологические показатели, ранние и поздние сроки

FEATURES OF FORMATION OF THE FOOD BASE IN GROWTH PONDS WATERED IN THE EARLY AND TRADITIONAL TERMS OF THE FISH HARVED SEASON AT THE SERGIEVSKY ORZ

Truong Van Tuan,
Vietnam maritime university

Annotation: An assessment of the food supply at the Sergievsky ORZ is being carried out. Considering the importance of replenishing populations with high-grade artificially generated planting material, the problem of its quality deserves some attention. One of the important factors is the provision of juveniles with a wide range of food organisms throughout the entire period of their rearing. Therefore, research into ways

to increase the natural food supply is an integral part of the process of intensifying sturgeon farming.

Keywords: food supply, ponds, growth rate, survival rate, morphological indicators, early and late periods

Введение

Осетровые рыбы являются уникальной ветвью природного комплекса, представители которой относятся к реликтовой ихтиофауне. Одним из надежных способов восстановления и поддержания численности ценных видов рыб является искусственное воспроизводство [1-4]. Учитывая важность пополнения численности популяций полноценным посадочным материалом искусственной генерации, определенного внимания заслуживает проблема ее качества. Одним из важных факторов, является обеспеченность молоди широким спектром кормовых организмов на протяжении всего периода ее выращивания. Поэтому исследование путей повышения естественной кормовой базы является неотъемлемой частью процесса интенсификации осетроводства [5]. Целью работы является исследование морфофизиологических показателей молоди русского осетра, выращенной на ОРЗ дельты р. Волга и изучение особенностей формирования кормовой базы в прудах, обводненных в разные сроки рыбоводного сезона.

Основная часть:

В биотехническом цикле искусственного разведения осетровых достаточно сложным этапом считается получение жизнестойких, морфологически и физиологически полноценных, активно питающихся личинок для последующего их подращивания до мальковой стадии в прудах или бассейнах [1, 3]. Перевод личинок русского осетра на экзогенное питание, разница в сроках получения которых составила 25 суток, осуществляли в малых объемах воды в управляемом термическом режиме [6]. В результате, условия и температура воды для обеих партий личинок были сходными. Основной задачей является исследование особенностей формирования кормовой базы в выростных прудах, обводненных в ранние и традиционные сроки рыбоводного сезона а также определить количественные показатели выживаемости молоди русского осетра,

выращенной в ранние и традиционные сроки рыбоводного сезона на Сергиевском ОРЗ.

Продолжительность постэмбрионального развития осетра составила 11 суток, при температуре воды в бассейнах 15,4°C – 17,8°C. В контроле, т.е. на фоне естественного прогрева воды выброс пигментных пробок начался на 6-7-е сутки. Температура воды в бассейнах варьировала от 15,5 до 19,1°C. Выживаемость личинок осетра находится в тесной зависимости от условий их содержания. Из-за отсутствия проточности термический режим водной среды в бассейнах всецело определяется температурой воздуха в помещении, и при наличии средств ее регуляции процесс подращивания личинок можно постоянно поддерживать в оптимальном режиме [2, 4].

После перехода на экзогенное питание личинок русского осетра опытной и контрольной партий, пересадили из бассейнов в выростные пруды площадью 4 га, в соответствии с нормативной плотностью посадки 110 тыс.шт./га.

Сбор проб планктона и бентоса проводили в водоемах непосредственно перед зарыблением, а затем один раз в 5-7 дней с одновременными контрольными обловами мальков для изучения питания и темпа их роста. Планктон отбирали при помощи сети Апштейна в трех контрольных точках каждого водоема. Одновременно отбирали пробы бентоса при помощи малого упрощенного дночерпателя [3].

Анализ динамики кормовой базы в выростных прудах зарыбленных в ранние сроки показал следующее. В начале выращивания молоди осетра биомасса зоопланктона колебалась в пределах от 2,5 до 3,5 г/м³. Из Cladocera доминирующими видами явились: *Bosmina longirostris*, *Moina macroscopa*, *Daphnia pulex*. Среди представителей отряда Copepoda встречались: р. Cyclops, *Limnocalanus grimaldi*, *Eudiaptomus grasilis*. Leptesteria в планктонной форме присутствовала в прудах на протяжении всего времени выращивания молоди осетра, однако ее биомасса, в среднем, не превышала 0,5 г/м³.

Соотношение кормовых организмов в начале выращивания в прудах оказалось следующим: Cladocera – 30,9 %, Copepoda – 50,2 %, Phyllozoa – 19,0 %. В середине выращивания общая биомасса всех организмов была высокой и колебалась в пределах от 3,9 до 4,4 г/м³, и

на протяжении всего периода была постоянной. Преобладающее значение в этот период имели кормовые гидробионты, относящиеся к отрядам: Cladocera, Copepoda и Branchiopoda. На рисунке 1 в графическом виде представлена динамика биомассы зоопланктона в выростных прудах, зарыбленных в разные сроки.

Рисунок 1 – Динамика биомассы зоопланктона в выростных прудах, при выращивании молоди осетра в разные сроки

К концу периода выращивания общая биомасса в опытных прудах снизилась до $3,2 \text{ г/м}^3$. В основном, в это время в зоопланктоне встречались представители отряда Copepoda – *Calanipeda aquadulsis* и *Eudiaptomus gracilis*, а также Branchiopoda – *Streptocephalus torvicornis*.

Судя по выраженности полученных данных, можно отметить, что после зарыбления этого водоема в ранние сроки биомасса зоопланктона характеризовалась достаточно высокими показателями с периодами спада и подъема. На завершающем этапе отмечен рост численности беспозвоночных, чего не наблюдалось в контрольном водоеме. Это говорит о разнонаправленности развития зоопланктонных форм в выростных прудах, обводненных в ранние и поздние сроки. Биомасса зоопланктона в контрольных прудах, зарыбленных позже на 25 суток, колебалась в пределах от $1,1 \text{ г/м}^3$ до $3,8 \text{ г/м}^3$. В опытных и контрольных водоемах видовой состав кормовых организмов был одинаковым, однако общая биомасса зоопланктона в прудах, зарыбленных в традиционные сроки, была ниже на протяжении всего периода выращивания.

В середине выращивания биомасса снизилась до $2,5 \text{ г/м}^3$, основную долю зоопланктона составили представители отрядов Cladocera и Copepoda. Биомасса Copepoda в этот период составила $0,8 \text{ г/м}^3$. Из Cladocera ($1,1 \text{ г/м}^3$) доминирующими видами явились: *Daphnia pulex*, *Bosmina longirostris*. К концу периода выращивания биомасса кормовых организмов в зоопланктоне составляла $1,1 \text{ г/м}^3$.

Зообентос в опытном водоеме, состоял из представителей следующих семейств: Chironomidae, Phyllozoa, Coleoptera и Hemiptera. Возрастной состав хирономид и лептестерий был представлен достаточно широко. В пробах обнаружены как крупные, так и мелкие формы, что положительно сказалось на характере питания молоди русского осетра. Общая биомасса зообентоса в начале периода выращивания составляла $0,5 \text{ г/м}^2$. Однако на завершающем этапе этот показатель варьировал в пределах от $3,1 - 4,2 \text{ г/м}^2$.

В состав бентоса выростных водоемов, обводненных в традиционные сроки, входили следующие группы организмов: Chironomidae, личинки насекомых, лептестерии (Phyllozoa). Биомасса бентоса в этих прудах за весь период выращивания, в среднем, составляла $2,4 \text{ г/м}^2$.

Следует отметить, что листоногие раки интенсивно развивались на всем протяжении выращивания. В пробах обнаружены как крупные ($4-9 \text{ мм}$), так и мелкие их формы ($0,5-3 \text{ мм}$). В то же время, в воде прудов отмечена низкая численность представителей семейства Chironomidae, доля которых в среднем не превысила $6,5\%$, Hemiptera – $5,7\%$ и Coleoptera – $2,4\%$. Таким образом, прослеживается четкая закономерность снижения численности этих беспозвоночных, по всей видимости, не только за счет потребления молодью, но и за счет истощения биогенных элементов водной среды, а также за счет биологических особенностей цикла их развития (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика биомассы бентоса при выращивании молоди осетра в разные сроки

Безусловно, что лимитирующим фактором, оказывающим влияние на выраженность динамики развития беспозвоночных, является температура воды в прудах. Наблюдалась разнонаправленность развития зоопланктонных форм в выростных прудах, обводненных в ранние и поздние сроки. При раннем обводнении на фоне более низкой температуры выклев беспозвоночных растянут, из-за чего в прудах складываются более благоприятные условия для питания растущей молоди. Однако на заключительном этапе эксплуатации водоема температура воды постепенно повышается до более высоких (21-22⁰C) значений, стимулируя соответственно вспышку зоопланктона. При этом на фоне более низкого термического режима водной среды развитие макрофитов растянуто, что положительно отражается на обеспеченности растущей молоди кормовыми организмами. В итоге, условия выращивания стандартной молоди на рыбоводных заводах в более ранние сроки рыбоводного сезона более благоприятны, чем в прудах, обводненных в поздние сроки [5, 6].

Следует отметить, что интенсивность формирования кормовой базы существенно зависит от состояния выростных прудов. На Сергиевском рыбоводном заводе средняя площадь большинства водоемов – 3-4 га, средней глубиной 1,8 м. Естественно, что это существенно влияет на условия формирования гидробионтов, а соответственно, на темп роста и выживаемость мальков. При этом

выяснилось, что за последние годы качественные и количественные показатели выхода рыболовной продукции с единицы выростной площади ОРЗ во многом определяются сроками обводнения выростных прудов независимо от их площадей и глубин.

В процессе исследований также были изучены особенности питания и роста молоди русского осетра, выращенной в разные сроки рыболовного сезона. Выяснилось, что на ранних стадиях мальки русского осетра предпочитали зоопланктон и пелагические формы личинок комара *Chironomus plumosus*. Среди планктонных организмов в желудках растущей молоди осетра встречались *Cyclops*, *D. longispina*, *D. pulex*, *Moina macrocopa*, *Eudiaptomus graciloides*, *Bosmina longirostris*. При этом *D. Pulex* являлась преобладающим кормовым организмом в желудках и кишечниках молоди русского осетра. Это объясняется тем, что ее биомасса в прудах была высокой, поэтому она являлась более доступным кормом для молоди.

В процессе обработки проб на питание определяли накормленность молоди осетра, которая характеризуется общим индексом наполнения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Сравнительный анализ накормленности молоди осетра, выращенной на Сергиевском рыболовном заводе, показал что, интенсивность питания мальков осетра на протяжении всего периода выращивания в прудах оказалась неодинаковой. При сокращении биомассы кормовых организмов накормленность мальков снижалась. Наиболее контрастные различия данного показателя получены на завершающем этапе выращивания молоди русского осетра в разные сроки рыболовного сезона, что подтверждено статистически ($p < 0,001$). Так, индекс наполнения ЖКТ у молоди русского осетра, выращенного в ранние и традиционные сроки, составил $584,3^{0/000}$ и $198,5^{0/000}$, соответственно.

Среди показателей, используемых для оценки качества выращенной молоди в разные сроки вегетационные, использовали коэффициент упитанности по Фультону. Показатель упитанности молоди, выращенной в ранние и традиционные сроки, в 2024 году, составил $0,5 \pm 0,05$ и $0,4 \pm 0,03$, соответственно.

В период выпуска молоди из опытных и контрольных прудов было промерено и взвешено примерно по 50 мальков для определения средней массы и структуры размерного ряда. Оказалось, что эти

показатели достаточно контрастные. Молодь, выращиваемая в прудах, зарыбленных на 25 суток раньше традиционных, за 35 суток достигла средней массы $3,86 \pm 0,2$ г и длины тела $9,8 \pm 0,2$ см. Мальки, выращенные позже, за 40 суток достигли средней массы $0,97 \pm 0,04$ г, длина тела составляла $6,3 \pm 0,1$ см.

Выращивание молоди осетра в прудах, обводненных в ранние и поздние сроки рыбоводного сезона, отразилось и на количественных показателях выхода из прудов. В частности, выживаемость мальков из опытных прудов составила 80,6 %, что на 30 % выше, чем в контрольных.

Из результатов исследований следует, что выращивание молоди осетра в ранние сроки весеннего периода благоприятно сказывается на количественных и качественных показателях воспроизводства данного вида осетровых рыб. При раннем обводнении выростных водоемов удается в полной мере использовать природный цикл развития беспозвоночных. При поздних сроках зарыбления прудов используется только часть пикового развития биоценоза. При этом на заключительном этапе, как правило, в прудах имеет место дефицит естественного корма с преобладанием малоценных видов, таких как лептестерия, щитень и др.

Заключение

На основании полученных данных было установлено, что при соблюдении всех необходимых агромелиоративных мероприятий, за счет целенаправленного обводнения и зарыбления выростных прудов посредством систем с управляемым термическим режимом, выход физиологически полноценной молоди с единицы прудовой площади на действующих осетровых рыбоводных заводах Нижнего Поволжья, можно повысить в среднем на 22-23 % в сравнении с фактическими показателями. Это крайне важно в условиях острого дефицита производителей естественной генерации.

Установлено, что температура воды, при которой начинает формироваться кормовой биоценоз беспозвоночных в выростных прудах, входящих в спектр питания молоди русского осетра, должна быть не ниже 9-10 °С. Согласно анализу многолетних данных, в прудах рыбоводных заводов Нижнего Поволжья прогрев воды до таких значений происходит в конце апреля – начале мая. В результате это позволяет смещать начало процесса выращивания молоди осетра

посредством УЗВ на 25-30 суток раньше в сравнении с традиционными сроками. Среднесезонная биомасса зоопланктона в прудах, обводненных в ранние сроки составила 7,68 г/м³, а в традиционные – 5,03 г/м³. Соответственно при такой схеме обводнения выростных водоемов доминировали Cladocera, Copepoda, Branchiopoda, составившие в сумме более 60 %, а в традиционные сроки, развитие получают малоценные в пищевом отношении для молоди осетра виды беспозвоночных, такие как Leptostera и Arus, биомасса которых в сумме достигает до 90 %. Сходная тенденция выявлена также и в развитии бентоса. В ранние сроки обводнения выростных водоемов в общей биомассе бентоса доминировали хирономиды (Chironomidae), составляющие основу в питании личинок и молоди русского осетра.

Список литературы

- [1] Баденко Л.В. Отбор самок белуги и севрюги р. Дона в рыбоводных целях: учебное пособие / Л.В. Баденко. – А. ВНИРО, 1969. 120 с.
- [2] Баранникова И.А. Научные основы осетрового хозяйства и направления его дальнейшего развития в водоемах СССР: учебное пособие / И.А. Баранникова. – М.: Наука, 1979. 225 с.
- [3] Березина Н.А. Практикум по гидробиологии / Н.А. Березина – М.: Агропромиздат, 1989. 208 с.
- [4] Гербильский Н.Л. Осетровые и проблемы осетрового хозяйства: учебное пособие / Н.Л. Гербильский. – М.: Пищевая промышленность, 1972. 126 с.
- [5] Загребина О.Н. Оптимизация условий эмбрионального и постэмбрионального развития русского осетра в условиях рыбоводных заводов нижней Волги: дис..... канд. биол. наук 03.00.10 / О.Н. Загребина – М., 2007. 115 с.
- [6] Кокоза А.А., Биологические ресурсы Каспийского моря: учебное пособие / А.А. Кокоза – А.:АГТУ, 2004. 180 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Badenko L.V. Selection of female beluga and stellate sturgeon river. Don for fish farming purposes: textbook / L.V. Badenko. – A. VNIRO, 1969. 120 p.

[2] Barannikova I.A. Scientific foundations of sturgeon farming and directions for its further development in the reservoirs of the USSR: textbook / I.A. Barannikova. – M.: Nauka, 1979. 225 p.

[3] Berezina N.A. Workshop on hydrobiology / N.A. Berezina – M.: Agropromizdat, 1989. 208 p.

[4] Gerbilsky N.L. Sturgeon and problems of sturgeon farming: textbook / N.L. Gerbilsky. – M.: Food industry, 1972. 126 p.

[5] Zagrebina O.N. Optimization of conditions for embryonic and post-embryonic development of Russian sturgeon in the conditions of fish hatcheries in the Lower Volga: dis..... Cand. biol. Sciences 03.00.10 / O.N. Zagrebina – M., 2007. 115 p.

[6] Kokoza A.A., Biological resources of the Caspian Sea: textbook / A.A. Kokoza – A.: ASTU, 2004. 180 p.

© Труонг Ван Туан, 2024

Поступила в редакцию 8.06.2024
Принята к публикации 20.06.2024

Для цитирования:

Труонг Ван Туан Особенности формирования кормовой базы в выростных прудах, обводненных в ранние и традиционные сроки рыбоводного сезона на Сергиевском ОРЗ // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-2(44). С. 73-82. URL: <https://ip-journal.ru/>